

THE SOCIO-ENVIRONMENTAL IMPACTS OF MINING IN CONGONHAS, MINAS GERAIS: A QUALITATIVE STUDY IN THE DISTRICTS OF PLATAFORMA AND PIRES

*HELM, Franziska***, *KOERNER, Robert***, *OLIVEIRA, Daniel**, *RIBEIRO, Gabriel**,
*ROTT, René***, *SCHMITT, Tobias***, *VIEIRA, Larissa**

*Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) and **University of Hamburg (UHH)

In the wake of the remarkable recent expansion of the mining sector in the state of Minas Gerais (MG), Brazil, as a result of the current Brazilian economic policy focusing on neo-extractivism, human-environmental conflicts arise. A map issued by GESTA¹ – a working group of students of the UFMG - lists recent problems regarding these conflicts, amongst which the concrete example of the municipality of Congonhas (MG) was the basis of the investigation.

The aim of the research was an analysis of the impacts of mining on the local population of the two districts of Plataforma and Pires in Congonhas. Plataforma is located next to a loading facility for iron ore and is currently in a process of resettlement whereas Pires is surrounded by various iron ore mines. To achieve those aims, Brazilian and German students with different epistemologies and research practices were collaborating and complementing each other.

The methodology of the investigation included qualitative and quantitative interviews with the involved stakeholders, such as affected people, local authorities, labour unions and representatives of local resistance. Furthermore, the innovative method of social mapping workshops was implemented. The aim of the workshop in Pires was to have voluntary participants create a map showing their perception of the district and its problems, followed by a reflective discussion. In Plataforma, the workshop was to encourage the participants to create a map featuring past events related to the negotiations between the population and the mining company. Thus, social mapping not only contributes to the researcher's deeper understanding of social dynamics but also makes participants aware of them.

In conclusion, it can be stated that there is a high awareness of the local population of Pires for the existing direct impacts of mining such as dust, water scarcity, respiratory diseases and increasing volumes of traffic. Nevertheless, it appears that people in Pires do not necessarily notice the connection to the expanding mining industry in their vicinity. Furthermore, indirect impacts such as strategies of the local authorities and the mining company to lower life quality as well as to demobilize the remaining inhabitants were identified in Plataforma. Opposing the positive aspects of increasing tax income and job creation emphasized by local authorities and inhabitants remains the fact that the further expansion of the mining sector in the region of Congonhas may lead to an intensification of the existing problems and endanger the existence of environments such as Pires and Plataforma.

Mining · Brazil · Human-Environmental Conflicts · Political Ecology

¹ GESTA: Grupo de estudos em temáticas ambientais

OS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DA MINERAÇÃO EM CONGONHAS, MINAS GERAIS: UM ESTUDO QUALITATIVO NOS BAIROS PLATAFORMA E PIRES

Introdução

Devido à riqueza em recursos naturais do Brasil, as atividades extrativistas sempre desempenharam um papel importante em sua economia. No entanto, uma intensificação e expansão das atividades de extração de recursos naturais ocorreram no país. Por um lado, há uma grande demanda por bens primários no mercado mundial e sua produção e exportação são lucrativos, principalmente pelo aumento dos preços dos bens primários no mercado mundial. Por outro lado, a população brasileira poderia se beneficiar da receita gerada pelas exportações e a pobreza poderia ser reduzida através de redistribuição de renda. Este assim chamado modelo “neo-extrativista” é uma política econômica recente no Brasil e também inclui uma expansão do setor de mineração para aumentar a exportação de produtos primários, tais como minério de ferro. No entanto, esse comportamento também implica consequências não só para a economia, mas também para o meio ambiente e para as sociedades envolvidas regionalmente com a mineração. Esses impactos podem levar a conflitos socioambientais. Para o estado brasileiro de Minas Gerais esses conflitos são listados e visualizados em um mapa do GESTA, um grupo de pesquisa da UFMG. Entre esses conflitos mapeados, o caso de Congonhas foi a base para a nossa investigação.

Como o nome já diz, a mineração tem uma longa tradição no estado de Minas Gerais. Como reflexo do modelo neo-extrativista e pelas especificidades naturais da região, a mineração se expande em torno da cidade de Congonhas, situada a setenta quilômetros de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. Mas quais são os impactos reais na vida cotidiana das pessoas que têm de enfrentar grandes mineradoras como seus vizinhos diretos? Para entender a complexidade das relações que se (im)põe no contexto desse modelo político-econômico, nosso objetivo foi analisar os impactos da mineração em escala local. Para isso analisamos a situação de dois bairros de Congonhas, sendo Plataforma e Pires, que são diretamente afetados pelas atividades de mineração.

Para a maioria de nós essa foi a primeira análise de campo e viagem de pesquisa e, além disso, tivemos a oportunidade de reunir dois grupos de estudantes de diferentes países, Brasil e Alemanha. Isso significa que pessoas com diferentes línguas maternas, diferentes origens de estudo e abordagens, além de epistemologias distintas estavam formando um novo grupo de pesquisadores. Por isso, também foi interessante ver como esta cooperação internacional iria trabalhar em tal pesquisa.

A estrutura do trabalho será a seguinte: Primeiro vamos introduzir o tema e, em seguida, aprofundar na metodologia que usamos durante a nossa pesquisa. Assim apresentaremos os resultados de nossa pesquisa e então acabar com uma conclusão.

Desenvolvimento

Localizado na região do Quadrilátero Ferrífero, o município de Congonhas/MG tem a atividade mineradora como preponderante desde o século XIX. Atualmente, as empresas que mais atuam na região são a Vale; Gerdau – Açominas; Ferrous Resources do Brasil, Namisa e Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), sendo que esta última encontra-se na região desde a década de 1940.

Nosso foco de análise foi dedicado aos impactos da mineração sobre a população local de dois bairros selecionados de Congonhas, sendo Plataforma e Pires. Plataforma está localizado ao lado de uma instalação de carregamento de minério de ferro e está atualmente em um processo de reassentamento dos moradores. As pessoas têm sido realocadas para um bairro construído com o pretexto de recebê-las, e foi nomeado de “Novo Plataforma”. Já o bairro Pires é cercado por diversas cavas de mineração. Pode-se dizer que os conflitos nos dois bairros Pires e Plataforma estão intrinsecamente ligados à atividade mineradora no Município de Congonhas/MG, sendo estes conflitos ambientais, mas também sociais e territoriais.

Entendemos que o conceito de conflito ambiental trazido por Acsehrad (2004, p.26) se encaixa no contexto da mineração. Para o autor, os conflitos ambientais são: “[...] aqueles envolvendo grupos sociais com modos diferenciados de apropriação, uso e significação do território, tendo origem quando pelo menos um dos grupos tem a continuidade das formas sociais de apropriação do meio que desenvolvem ameaçada por impactos indesejáveis – transmitidos pelo solo, água, ar ou sistemas vivos – decorrentes do exercício das práticas de outros grupos.” (ACSELRAD, 2004, p.26).

De um modo geral, pode-se dizer que a atividade mineradora afeta todo o município de Congonhas seja positiva ou negativamente. Entendemos que um fator negativo para a qualidade de vida das comunidades regionais pode ser em decorrência da falta de planejamento que dê conta da complexidade do fenômeno urbano. Isso visto que normalmente nos processos de licenciamento ambiental pensa-se somente nos impactos gerados no local de funcionamento das atividades, sem considerar os impactos que podem ser gerados no entorno (seja na cidade ou numa comunidade rural) como um todo em decorrência da atividade.

Para Costa (2008, p. 91), “[...] a matriz conceitual dos RIMA²s e do licenciamento ambiental foi concebida fora de um arcabouço conceitual que encorpasse a lógica da produção do espaço urbano; foi pensada para um uso mais restrito, relativo à localização e funcionamento de atividades econômicas pontuais, a exemplo de uma fábrica.”

Dentre os impactos negativos da mineração na cidade, destaca-se a poluição atmosférica, que traz muitos prejuízos para a vida e saúde da população, que apresenta altos índices de doenças respiratórias, principalmente em determinadas épocas do ano (PORTO, 2013).

Além do problema da poeira, há bairros e comunidades afetadas pela baixa qualidade da água – impacto causado pela execução da atividade mineradora. Ioris (2008, p. 65) destaca que existe uma tendência das políticas públicas de considerar a água apenas como reserva de valor, mas não como elemento básico de numerosos processos socioambientais operantes em diferentes dimensões.

² Relatório do Estudo de Impacto Ambiental

O transporte e carga de minério e a poluição sonora também são conflitos que se verificam no município de Congonhas, sendo que segundo nossas pesquisas dentre os bairros mais afetados estão o Pires e o Plataforma.

A pergunta colocada pela equipe para a realização do trabalho de campo foi: Quais os impactos da mineração para os bairros Pires e Plataforma em Congonhas, Minas Gerais? Colocada essa questão central, seguimos na tentativa de melhor compreender o cotidiano local; Como estes impactos influenciam a vida da população, a organização e estrutura interna de um bairro? Existe resistência contra os impactos da mineração e a deterioração da qualidade de vida nos bairros? E se for o caso, como esta resistência está organizada?

Dentre as atividades deste trabalho, foram realizadas entrevistas qualitativas e quantitativas com os moradores dos bairros Novo Plataforma, Plataforma e Pires. Além disso, realizamos entrevistas com as "lideranças", que são pessoas que representam os interesses dos moradores do bairro ou da região, no caso, dos bairros Plataforma e Pires. Também foram realizadas entrevistas com representantes do Ministério Público, com membros da Câmara Municipal e com o sindicato dos trabalhadores da atividade de mineração. Outro método utilizado foi a cartografia social, que foi realizado com moradores dos bairros estudados em uma oficina. Este método será descrito mais precisamente no próximo capítulo. Com o trabalho de campo foi possível entender um pouco melhor os problemas enfrentados em ambos os bairros, os quais passamos a expor.

Metodologia: Oficina e cartografia social

A pesquisa envolveu duas oficinas (uma em Plataforma e outro em Pires) que tanto serviu como reuniões comunitárias para colocar os moradores em contato com os estudantes e entre eles, e também como uma oportunidade para implementar o método da cartografia social. A cartografia social tenta perceber os problemas socioambientais através dos olhos das pessoas diretamente afetadas, portanto, é uma maneira de alcançar este objetivo, dando-lhes tanto a oportunidade e o material para criar um mapa de seu ambiente cotidiano que incide sobre os problemas da comunidade, como na busca por soluções e oportunidades para melhorar suas condições de vida. O resultado do mapa não é uma descrição precisa da realidade física, mas uma representação de como os moradores enxergam seu ambiente.

É comum a ideia de que mapas são como um meio para descrever as fronteiras políticas e um sistema de valores puramente econômico imposto pelas autoridades. Em uma oficina de cartografia social para cada grupo de participantes é dada uma (ou mais se necessário) grande folha de papel, canetas, fitas, papéis coloridos para escrever, etc., e a tarefa de desenhar um mapa mostrando as ameaças, os problemas e suas causas em sua comunidade. No entanto, são os moradores que escolhem as representações, os contextos e como ilustrá-los. Além disso, o desenvolvimento dos próprios símbolos é recomendado em vez do uso dos tipicamente utilizados nos mapas oficiais. Isto é para romper com concepções comuns sobre como produzir um mapa, e tentar fazer algo único que represente o ponto de vista e estilo de cada comunidade. Uma conversa constante entre os participantes é muito positiva, pois garante que todos tenham a oportunidade de influenciar o resultado do trabalho coletivo. Assim, o mapeamento coletivo pode ajudar a fortalecer a comunidade e um sentimento de união pode evoluir. Além disso, com a pintura de seu próprio

Bairro Plataforma e Novo Plataforma

O bairro Plataforma localiza-se a cerca de oito quilômetros do centro de Congonhas, sendo seu nome uma referência à plataforma de mineração da empresa Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) presente na região. O bairro possuía um conjunto de aproximadamente cem casas, algumas delas localizadas a uma proximidade de aproximadamente 15 metros dos trilhos da companhia ferroviária MRS Logística S.A. e da plataforma de abastecimento dos vagões da CSN (GESTA, 2013).

Atualmente, o bairro possui apenas 14 (quatorze) famílias, o acesso é precário, se fazendo em parte por vias de terra e o mesmo não conta mais com postos de saúde, nenhum tipo de comércio, e a única escola é frequentada por no máximo quatro alunos.

O processo de esvaziamento iniciou-se em 2006 quando a CSN informou publicamente interesse em expandir suas atividades para área do Bairro. Em 2007 houve um decreto de desapropriação da área, o que deu início ao processo de remoção dos (as) moradores (as) (GESTA, 2013).

Fotos 3 e 4: Bairro Plataforma em Congonhas.

A paisagem atual é de ‘pós-guerra’, com várias casas abandonadas e quebradas, sendo que as apenas quatorze famílias que ainda restam no bairro tem de conviver com o barulho, a poeira, o abandono, ficando ainda a mercê da CSN, que é quem trata (ou deveria) das indenizações decorrentes do processo de remoção das famílias que ali habitavam.

Durante o processo de remoção foi prometido a construção de um novo bairro, o Nova Plataforma. Enquanto o novo bairro não ficasse pronto a empresa prometeu medidas assistencialistas para a população na tentativa de mitigar os impactos decorrentes de seu plano de expansão.

Segundo relatos dos moradores, desde o início do processo de remoção tem-se percebido o acirramento dos impactos, como por exemplo, o forte barulho, poeira, tráfego de caminhões e máquinas; também a presença de inúmeros trabalhadores.

Outro aspecto importante e que tem prejudicado as famílias que restaram no bairro Plataforma é referente à distribuição e qualidade da água, visto que essa, captada de nascente próxima, tem

controle da CSN, que usa desse poder para enfraquecer a população ainda residente – seja sujando a água ou mesmo impedindo o acesso à água aos moradores por vários dias. Apesar de concluídas as obras do bairro Novo Plataforma quatorze famílias permanecem resistentes seja porque ainda não estão resolvidas as negociações, seja por questões territoriais e de relação com a história e cultura.

A partir das entrevistas e das oficinas feita pela equipe no bairro foi possível perceber diversas estratégias da empresa de tentativas de enfraquecimento da resistência dos moradores que ainda restam. Uma delas é realizar negociações em particular, dando preços e condições diversas para cada proprietário, ainda que estes tenham uma mesma quantidade de terra. Outra estratégia comum é tornar a vida dos que lá ainda habitam cada vez mais difícil e até mesmo insustentável. Isso se dá por meio de cortes de água, de luz, linhas de ônibus. Além de privar os (as) moradores (as) do acesso aos serviços públicos, esses (as) são privados ainda da segurança, já que não há qualquer tipo de iluminação pública, e a polícia militar dificilmente realiza rondas ou faz atendimento no local.

Para a prefeitura o aspecto mais importante das atividades de mineração parece ser o aspecto econômico. Os royalties por parte das empresas de mineração são a maior fonte de renda do município, portanto, a mineração tem uma importância enorme para a prefeitura de Congonhas, passando inclusive a impressão de que esses interesses são mais importantes do que dos seus habitantes. Eles ainda acabam por determinar os processos de decisão sobre o planejamento urbano-ambiental regional.

O poder público municipal e as instituições, como por exemplo, o Ministério Público Estadual parecem estar cada vez mais afastados dos (as) moradores (as) e dos conflitos. São cada vez mais inacessíveis a essas famílias preferem não se envolver no conflito que aos olhos deles envolve somente a discordância com o valor das indenizações. A CSN, por sua vez, continua a violar os direitos dos (as) moradores (as) até que, vencidos (as) pelo cansaço eles (as) saiam do local, conforme os termos e condições oferecidos pela empresa.

Quando as instituições estaduais intervêm, buscam de toda forma “solucionar” os conflitos através de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC), realizando supostas negociações que beneficiariam os (as) moradores (as). Tais termos, contudo, podem ser considerados verdadeiras “tecnologias de formação de consenso”, as quais segundo Acselrad (2004, p.28-29) tendem a caracterizar todo litígio como problema a ser eliminado, constringendo e despolitizando os conflitos.

Há que se considerar ainda que as negociações, realizadas pela empresa e apoiadas pelo poder público, consideram na maioria das vezes apenas aspectos econômicos excluindo assim outras dimensões da vida (pessoais, emocionais etc.). Como diz por exemplo Porto-Gonçalves (2004, p. 55): “[...] Quando a economia se desprende de qualquer vínculo moral ou ético, é natural (a partir dessa lógica mercantil) que ela se desprenda de qualquer mundanidade, de qualquer materialidade, e se reconheça exclusivamente na sua dimensão simbólica mais abstrata: a quantidade, enfim, o dinheiro.”

As famílias que ainda restam no bairro Plataforma seguem lutando para ter acesso aos serviços públicos aos bens essenciais à vida, como por exemplo, a água e ao direito à uma justa indenização que considere não apenas o aspecto econômico, mas social, cultural e territorial de suas atuais moradias.

Bairro Pires

O bairro Pires, embora também tenha sua problemática associada a atividade mineradora, apresenta um contexto diferente ao do bairro Plataforma.

Atualmente o bairro conta com mais de 5.000 moradores (as), sendo parte deles trabalhadores da mineração, vindos de outras regiões a fim de abastecer o movimento neo-extrativista de expansão da atividade na região.

Pires dista cerca de 15 quilômetros do centro de Congonhas, pela rodovia BR-040 que, inclusive, passa por dentro do bairro, o que se apresenta como um dos maiores problemas de acordo com a população local.

Além de inúmeros acidentes ocorridos na rodovia – muitos deles com moradores (as) – há o tráfego intenso de automóveis e carretas carregadas com minério de ferro o que aumenta consideravelmente o nível de poeira no ar, bem como representa uma poluição sonora significativa para os (as) moradores (as).

O bairro abrange uma grande área e alguns problemas parecem se regionalizar pelas características impostas pela mineração. Enquanto os (as) moradores (as) das regiões mais altas, por exemplo, não percebem a água (sua distribuição e qualidade) como problema, as regiões mais baixas, ou onde a água é advinda de outra nascente ou próximas à atividade mineradora *in situ*, reclamam que ou falta água ou que esta rotineiramente mostra-se suja. Nas partes mais baixas do bairro há moradores (as) que são obrigados (as) a residir próximos a área de rejeitos da mineração.

Além da BR-040, também corta o bairro uma linha férrea, responsável pelo transporte da carga minerada. Tais vias representam limites à cotidianidade da vida, até por não contarem com passarelas adequadas ao tráfego, o que também foi um problema relatado pelos moradores (as), principalmente os (as) que atravessam as vias diariamente. Obviamente que associada à BR-040 e à linha férrea vem outros problemas como o barulho e, principalmente, a poeira, já que esta tem causado inúmeros problemas respiratórios e contribuído para a poluição das águas e das casas. Além da poeira que vem diretamente das cavas de mineração, muito do particulado é proveniente das cargas e da sujeira externa dos caminhões e vagões. Em alguns momentos a concentração dessa poeira de minério é tão forte que a própria visibilidade fica comprometida. Uma das lideranças comunitárias inclusive nos informou que os índices de poluição por particulados em suspensão seria maior que os de Xangai, na China.

Foto 5 e 6: Bairro Pires em Congonhas – Problemas com a ferrovia e com a água.

Uma das perspectivas de melhora percebida a partir das entrevistas realizadas pela equipe é a construção de uma passarela que liga o bairro à BR-040, o que poderia diminuir os riscos de acidentes. A conquista da passarela, que a princípio parece uma medida simples, vem de longos anos de reivindicações por parte dos (as) moradores (as), que seguem ainda sem perspectivas de como buscar soluções para o problema da água e da poeira, por exemplo.

De um modo geral, os (as) moradores (as) mostraram apatia e pouca crença em um futuro melhor. A pressão por todos esses itens abordados acima no cotidiano do bairro Pires acaba por enfraquecer a união e a condição para resistência dos (as) moradores (as), dando ambiente a expansão da mineração em direção à comunidade, o vem ocorrendo com total conviência do poder público municipal, que opta por se esquivar do problema.

A presença de drogas, falta de policiamento, falta de infra-estrutura e falta de esgoto, também foram problemas relatados pela comunidade local, e podem ser entendidos como estratégia de marginalização do bairro e de enfraquecimento da resistência. Pode-se dizer que a transferência das responsabilidades do Estado para o fim particular (privado), no caso para as empresas mineradoras, numa lógica mercantilista acaba por gerar um movimento “engolidor” (nos dizeres de morador e liderança comunitária do bairro Plataforma), que passa por cima de qualquer costume, cultura e sociedade.

Uma nova geografia de proveitos e rejeitos

Porto-Gonçalves (2004) coloca que nesse contexto ambiental os países em desenvolvimento (ou subdesenvolvidos) acabam virando a ‘lixreira’ para os rejeitos do primeiro mundo, o que pode ser pensado também numa escala mais regional, na relação entre mineradoras e população, uns detendo os proveitos e outros, os rejeitos.

Como se pode observar, há ainda a transferência de empresas industriais e agrícolas altamente poluidoras ou altamente exigentes de matéria prima, energia, terra e fotossíntese. Há, assim, uma nova geografia mundial dos proveitos e dos rejeitos, que se constrói por meio da assimilação da dimensão ambiental ao ideário neoliberal e o primado do mercado.

No caso do bairro Pires, pode-se dizer que a população local detém os rejeitos da mineração (poeira, barulho, contaminação, entre outras), ao passo que as empresas mineradoras ficam com os proveitos, cada dia maiores em decorrência da expansão das atividades no local.

Conclusão

Este artigo apresenta uma visão geral dos impactos da mineração em escala local, no município de Congonhas. Nós mostramos qual situação os moradores de Plataforma e Pires, ambos bairros de Congonhas, tem que enfrentar em seu cotidiano por viver ao lado de minas. No caso de Pires há um alto nível de conhecimento da população local para os impactos diretos existentes pela mineração; tais como poeira, a escassez de água, doenças respiratórias e aumento dos volumes de tráfego. Além disso, os impactos indiretos, tais como as estratégias das autoridades locais e das empresas de mineração para diminuir a qualidade de vida, bem como para desmobilizar os habitantes restantes foram identificadas em Plataforma. Opondo-se aos aspectos positivos do aumento das receitas fiscais e da geração de emprego enfatizado por autoridades locais, aos habitantes permanece o fato de que a expansão do setor de mineração na região de Congonhas pode levar a uma intensificação dos problemas existentes e pôr em perigo a existência de ambientes, tais como Pires e Plataforma.

A aplicação das oficinas com o mapeamento social, em ambos os bairros, foi muito útil e enriquecedor. Este método não apenas contribui para o pesquisador pela grande variedade de percepções da população, como, adicionalmente, pode levar a uma maior conscientização da população sobre seu próprio ambiente de vida. Além disso, sentimentos de união entre a população podem se desenvolver em tais momentos.

Outro aspecto importante deste trabalho foi a composição internacional do nosso grupo, que culminou no aumento da qualidade e diversidade da nossa pesquisa, e contribuiu para uma compreensão mais profunda e mais generalizada do tema. Conhecimentos e pontos de vista de ambas as nacionalidades foram ampliados e complementados.

Mesmo que este estudo de caso represente apenas dois pequenos bairros, pode ser um exemplo para todas as pequenas comunidades que estão localizadas perto de uma mina e semelhante, na tentativa de que novos eventos de mesma magnitude não ocorram.

Tendo os resultados de nossa pesquisa em mente, mais investigação pode ser feita. De acordo com a estratégia neo-extrativista, existe a diretriz que dita sobre redistribuir a renda gerada pelos benefícios das exportações de bens primários, e também se pode levantar a questão sobre os impactos negativos citados acima que diminuem a qualidade de vida da população local em contraponto a este tipo de prática econômica. Isto leva a mais perguntas de investigação que poderiam ser analisadas.

Bibliografia

- ACSELRAD, H. 2004. **As práticas espaciais e o campo dos conflitos ambientais**. In: Acselrad, H. (org). Conflitos ambientais no Brasil. Rio de Janeiro: Relume Dumará: Fundação Heinrich Boll: Relume Dumará.
- COSTA, H.S.M. 2000. **Desenvolvimento urbano sustentável: uma contradição em termos?** Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, n.2.p.55-71.
- COSTA, H.S.M. 2008. **A trajetória ambiental no planejamento urbano no Brasil: o encontro de racionalidades distintas**. In: COSTA, G.M e MENDONÇA, J.G. Planejamento urbano no Brasil: trajetória, avanços e perspectivas. Belo Horizonte, 2008.
- GONÇALVES, C.W,P. 2004. **O desafio ambiental**. Rio de Janeiro, Record.
- IORIS, A.A.R. 2008. **Os limites políticos de uma reforma incompleta. A implementação da Lei de Recursos Hídricos na Bacia do Paraíba do Sul**. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, v.10, n. 1, p. 61-85.
- Mapa de Conflitos Ambientais de Minas Gerais. **Movimento de resistência à mineração em Congonhas**. Disponível em: <http://conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br/conflito/?id=237>, acesso em 27 de novembro de 2014.
- Mapa dos Conflitos Ambientais de Minas Gerais. **Sobre a pesquisa**. Disponível em: < <http://conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br/observatorio-de-conflitos-ambientais/mapa-dos-conflitos-ambientais/>>, acesso em 27 de novembro de 2014.
- MILANEZ, Bruno. 2011. **Grandes minas em Congonhas (MG), mais do mesmo?** In: Chaves Fernandes, F.R., Rodrigues da Silva Enríquez, M.A., de Carvalho Jiménez Alamíno, R.: Recursos Minerais & Sustentabilidade Territorial, Vol. I, pp. 199-228.
- PORTO, Bruno. **Estudo comprova poeira nociva em Congonhas**. Jornal Hoje em Dia. 26 de março de 2013. Disponível em: < <http://cms.hojeemdia.com.br/preview/www/2.169/2.693/1.105669>>, acesso em 27 de novembro de 2014.
- _____. **Pelo rigor nas avaliações de projetos de grande impacto sócio-ambiental**. Justiça Ambiental, n.4, edição especial, novembro de 2009.